

HIND MIGRATSIYASIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

Samiyeva M.B

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Migratsiya - bu bir geografik birlik va boshqa bir geografik birlik o'rtasida doimiy yashash joyini o'zgartirishni o'z ichiga olgan aholining fazoviy harakatchanligi shaklidir. Hindiston aholini ro'yxatga olish migratsiyani tug'ilgan yoki yashash joyi bo'yicha belgilaydi. Agar biror kishi ro'yxatga olingan joydan boshqa joyda tug'ilgan bo'lsa, u migrant deb hisoblanadi. Hindiston kabi yirik davlat uchun mamlakatning turli hududlarida aholi harakatini o'rganish jamiyat dinamikasini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Tadqiqot migratsiyaga sabab bo'lgan omillarni tavsiflaydi. Qishloq joylarda ish bilan ta'minlanish imkoniyatlari kamligi, ish haqining pastligi, qurg'oqchilik, asosiy qulayliklarning yo'qligi, yersizlik, ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatganligi sababli, odamlar ko'proq ish imkoniyatlari, yuqori daromad, yaxshi ish haqi, yaxshi ob'ektlar faoliyati uchun shaharlarga ko'chib ketishadi. Migratsiya qilingan aholining katta qismi, xususan, yirik va metropolitan shaharlarda infratuzilma xizmatlari cheklangan chekka aholi punktlarida, xaroba va qashshoq hududlarda istiqomat qiladi, bu esa sog'liqqa, shaharlarning ekologik degradatsiyasiga, transport va shaharlarning boshqa muammolariga tahdid soladi. Maqola Hindistondagi migratsiya tushunchasini, uning sabablari va oqibatlarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar: migratsiya, ta'lim, urbanizatsiya, Shimoliy Hindiston, Janubiy Hindiston, Yangi Dehli, iqtisodiyot.

Abstract: Migration is a form of spatial mobility of the population, which includes a change of permanent residence between one geographical unit and another. The Indian census defines migration by place of birth or residence. If a person was born in a place other than where he is registered, he is considered a migrant. For a large country like India, the study of population movement in different regions of the country helps to better understand the dynamics of the society. The study describes

the factors that lead to migration. Due to lack of employment opportunities, low wages, drought, lack of basic amenities, landlessness, social factors in rural areas, people need more job opportunities, higher income, better wages, they migrate to cities for better facility activities. A large part of the migrated population, especially in large and metropolitan cities, live in remote settlements, slums and impoverished areas with limited infrastructure services, which threaten health, urban environmental degradation, transport and other urban problems. The article sheds light on the concept of migration in India, its causes and consequences.

Key words: migration, education, urbanization, North India, South India, New Delhi, economy.

Migratsiya tabiiy jarayon bo'lib, ko'pincha migrantlar bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy, demografik, madaniy, siyosiy va ekologik omillarga bog'liq. Migratsiya - bu odamlarning bir yashash joyidan boshqa joyga ko'chishi emas. Bu doimiy ravishda o'zgarib turadigan kosmik tarkibni va hududlarning fazoviy munosabatlarini tushunish uchun eng asosiy hisoblanadi. Tadqiqotchi Bogue buni aholining yanada mazmunli qayta taqsimlanishiga olib keladigan madaniy tarqalish va ijtimoiy integratsiya vositasi deb hisoblaydi. Tadqiqotchi Smit migratsiyaning migratsiya hududi va migrantlar hududiga uch marta ta'sirini ta'kidladi. Migratsiya hududlari aholisining soni kamayib, ko'chib kelgan aholi soni ko'paymoqda. Hindistonda sanoatlashtirish va modernizatsiya bilan qishloqdan shaharga migratsiya asta-sekin o'sib bormoqda. Migratsiyaning asosiy sababi ish yoki biznes bilan bog'liq migratsiyadir. Hindistonda erkaklar migratsiyasi bandlik maqsadidagi migratsiyaning eng yuqori darajasini tashkil qiladi. Ayol odatda turmush qurgandan keyin yoki oilaga ko'chirilgandan keyin bir qator boshqa omillar tufayli erkaklarga hamroh sifatida ko'chib ketadi, ammo so'nggi so'rovga ko'ra, yolg'iz ayollar ham asta-sekin ish qidirishda ko'chib o'tishmoqda. Migratsiyaning ko'plab ta'riflari mavjud. Liga ko'ra, "Migratsiya - bu doimiy yoki yarim doimiy yashash joyini o'zgartirish". Vaynbergning so'zlariga ko'ra, "Inson migratsiyasi - bu doimiy yoki vaqtinchalik ma'lum muddatga, masalan, mavsumiy ishchi kabi. Safoning so'zlariga ko'ra,

“Migratsiya odatda iqtisodiy hodisa sifatida iqtisodiy bo'lmagan omillar orqali ko'rib chiqiladi, shubhasiz, ma'lum bir ahamiyatga ega.

Migratsiya jarayoni inson hayotining boshidan buyon eng dinamik faoliyatlaridan biri bo'lib kelgan. Dastlabki davrlarda odamlar o'rmon mahsulotlarini qidirish uchun bir o'rmondan ikkinchisiga ko'chib o'tishgan. Aksariyat odamlar o'rmon hayotidan ajralib, madaniyatli hayotni qabul qilganlarida, ular xonaki hayvonlar va unumdor yerlar bilan munosabatlarni rivojlantirganlar. Natijada, insonning harakatchanligi sezilarli darajada o'zgargan, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun unumdor yerlar izlab bir mintaqadan ikkinchisiga ko'chib o'tishda davom etishgan. Odamlar erta sivilizatsiyalashgan hududlardan dunyoning boshqa qismlariga qisman qishloq xo'jaligi yoki savdo-sotiq, qisman kashfiyot uchun ko'chib o'tishgan. Mamlakatning barcha burchaklaridan turli xil ijtimoiy va madaniy odamlarning katta shaharlarga ko'chishi va bir shaharda yashashi natijasida yangi kosmopolit madaniyat rivojlanadi. Bunday madaniyatlar ko'proq liberal, shaxsiyatsiz, o'zini o'zi o'ylaydigan va ko'proq materialistik hisoblanadi.

Migratsiya ma'lumotlari 1881-yilda tug'ilgan joyi bo'yicha birinchi aholini ro'yxatga olish paytida qayd etilgan. 1961-yilda tug'ilgan joy va yashash muddatini o'z ichiga olgan o'zgartirish kiritildi. 1971-yilda oxirgi yashash joyi va ro'yxatga olish joyida qolish muddati to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar kiritilgan. Migratsiya sabablari to'g'risidagi ma'lumotlar 1981-yilgi aholini ro'yxatga olishda kiritilgan va ketma-ket ro'yxatga olishlarda o'zgartirilgan. Hindistondagi aholini ro'yxatga olishda migratsiya quyidagi ikki asosda sanab o'tiladi: (1) Tug'ilgan joyi: agar tug'ilgan joyi ro'yxatga olingan joydan farq qilsa (umr bo'yi migrant sifatida tanilgan) (2) Yashash joyi: agar oxirgi yashash joyi (so'nggi yashash joyi bo'yicha migrant sifatida tanilgan) joyidan farq qiladi.

Hindistondagi migratsiya asosan ikki turga bo'linadi (1) uzoq muddatli migratsiya - bu jismoniy shaxs yoki uy xo'jaligining boshqa joyga ko'chirilishi (2) qisqa muddatli migratsiya - manba va maqsad o'rtasida oldinga va orqaga harakatni o'z ichiga olgan. Ko'pincha qisqa muddatli migratsiya ijtimoiy iqtisodiy jihatdan mahrum bo'lgan guruhlariga tegishli, masalan, rejalashtirilgan kastalar va past

darajadagi ta'lim darajasi, cheklangan aktivlari va resurslari tanqisligi. 2001-11 yillar oralig'ida har yili taxminan 5,65 million kishi ko'chib kelgan. Migratsiya 1991-2001 yillardagi 2,4 foizdan 2001-2011 yillarda yiliga 4,5 foizga oshib bormoqda. Hindistonda taxminan 45,31 million kishi (37 foiz) migrantlar, 80 foizdan ortig'i esa erkaklardir. Shimoliy Hindistonning Uttar-Pradesh va Bixar shtatlari qishloq aholisining eng yuqori foiziga ega bo'lib, 2011 yilda qishloqlarda yashovchi aholining 18,6 va 11,1 foizi. Bu shtatlar eng ko'p muhojir yuboruvchi davlatlardir. Mehnat muhojirlarining katta oqimi Uttar-Pradeshdan Maxarashtra, Dehli, G'arbiy Bengaliya, Panjob va Haryanaga ko'chib o'tmoqda. Rajastan, Madhya-Pradesh, Andhra-Pradesh va Jaxxand shtatlarini yuboruvchi boshqa yirik muhojirlar. Barcha yirik jo'natuvchi davlatlar past ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish bilan ajralib turadi. Mumbai, Dehli va Kalkutta shaharlari Hindistondagi ichki migratsiya uchun eng katta manzil hisoblanadi. Mavsumiy migratsiya hudud va sohaga qarab farq qiladi. Qurg'oqchilikka moyil bo'lgan hududlardan, jumladan, Andhra-Pradesh, Karnatakadan kelgan odamlar mavsumiy ravishda g'isht ishlab chiqarish, qurilish, plitka zavodi va ekin kesishda ishlash uchun ko'chib ketishadi. Qurilish sohasida mehnat qilayotganlarning qariyb 90 foizi ichki migrantlardir. Mavsumiy migratsiya, shuningdek, G'arbiy Bengaliyadagi guruch yig'im-terimi, Gujaratdagi shakarqamish kabi qishloq xo'jaligi ishlari bilan bog'liq.

Migratsiya sabablari

Urbanizatsiya: Urbanizatsiya ichki migratsiyaning asosiy omili hisoblanadi. Urbanizatsiya sur'atlari qishloq aholisining ish haqi farqlariga ta'sir qiladi. Shaharlarda ishchi kuchiga bo'lgan talabning oshishi shaharlik ish haqini jalb qilishi va migratsiyani oshirishi mumkin. Yaxshi ish o'rinlari, yaxshi maosh va ko'proq daromad, tibbiyot va ta'lim muassasalari qishloq aholisini shaharlarga ko'chib o'tishga undamoqda. Ish o'rinlari yo'qligi, past ish haqi, kam daromad, qurg'oqchilik, kam tibbiy va ta'lim odamlarni shaharlarga majbur qiladi.

Nikoh: Nikoh migratsiyaning juda muhim ijtimoiy omilidir. Har bir qiz qaynonasining yashash joyiga ko'chib o'tishi kerak. Shunday qilib, Hindistonning

butun ayol aholisi qisqa yoki uzoq masofaga ko'chib o'tishlari kerak. Taxminan 49,35 foiz odamlar 2011 yilda turmush qurgandan keyin yashash joyini o'zgartirgan.

Ish bilan ta'minlash: odamlar sanoat, savdo, transport va xizmat ko'rsatish sohalarida ish qidirish uchun qishloqdan shaharlarga ko'p miqdorda ko'chib ketishadi. Qishloq joylarda yashovchi barcha aholini ish bilan ta'minlay olmaydi. Qishloqlardagi mayda va dacha sanoatlari ham butun qishloq aholisini ish bilan ta'minlay olmayapti. 2011 yilda migrantlarning qariyb 10,22 foizi ishga joylashish uchun migratsiya qilgan (1-jadval).

1-jadval: Hindiston: Migratsiya sababi, 2001-11

	2001(%)	2011(%)
Ish / bandlik	14.70	10.22
Biznes	1.20	0.96
Ta'lim	3.00	1.77
Nikoh	43.80	49.35
Tug'ilgandan keyin ko'chirish	6.70	10.57
Uy xo'jaligi bilan ko'chirish	21.00	15.39
Boshqa sabablar	9.70	11.74

Manba: Census of India, 2011.

Ta'lim

Qishloqlarda ta'lim muassasalarining yo'qligi tufayli odamlar oliy ma'lumot olish uchun shaharlarga ko'chib ketishadi. Ularning ko'pchiligi o'qishni tugatgandan so'ng ro'zg'or tebratish maqsadida shaharlarga joylashishadi. 2011 yilgi aholini ro'yxatga olishda taxminan 1,77 foiz odam ta'lim olish uchun migratsiya qilgan.

Xavfsizlikning yo'qligi

Siyosiy tartibsizliklar va millatlararo mojarolar odamlarni uy-joyidan haydab yuboradi. Oxirgi vaqtlarda Jammu va Kashmir va Assamdagi noqulay sharoitlar tufayli ko'p odamlar ko'chib ketgan. Odamlar, shuningdek, dam olish, sog'liqni

saqlash muassasalari va boshqalar uchun yaxshiroq imkoniyatlar izlash uchun qisqa muddatli migratsiya qilishadi.

"Tartib olish" va "surish" omillari: ikkita asosiy omil - surish va tortish migratsiya uchun javobgardir. Qashshoqlik, ish imkoniyatlarining yo'qligi, ishsizlik va kam rivojlanganlik, yomon iqtisodiy ahvol, imkoniyatlarning etishmasligi, tabiiy resurslar va tabiiy ofatlar, ekin maydonlarining tanqisligi, erlarning adolatsiz taqsimlanishi, past qishloq xo'jaligi hosildorligi va boshqalar.

Muhojirlarni biror hududga (borish hududiga) jalb qiluvchi omillar, masalan, bandlik va oliy ma'lumot olish imkoniyatlari, yuqori ish haqi, yaxshi mehnat sharoiti. Millionlab odamlar o'zlarining uzoq qishloqlaridan Kalkutta, Mumbai yoki Dehli kabi yirik shaharlarga ko'chib ketishdi. Xarobalar, xavfsiz suv etishmasligi, sanitariya yo'qligi, jinoyatchilikning ko'payishi, ayollar uchun ishonchsizlik, jinsiy zo'ravonlik va tez-tez uchraydigan epidemiyalar va OITSGa duchor bo'lish kabi dahshatli yashash sharoitlari bu aholi almashinuvining bevosita natijasidir.

Migratsiya oqibatlari

Migratsiya kelib chiqish hududiga ham, migrant aholining boradigan hududlariga ham ta'sir qiladi. Migratsiya oqibatlarini quyidagicha aniqlash mumkin.

Demografik oqibatlar: Migratsiya tashqi migratsiya mintaqalari va migratsiya mintaqalaridagi aholi xususiyatlarini o'zgartiradi. Aholining o'sish sur'ati bilan aholining yosh va jins tarkibini o'zgartiradi.

Ijtimoiy oqibatlar: Migratsiya turli madaniyatlarning aralashib ketishiga olib keladi va kompozitsion madaniyat evolyutsiyasiga olib keladi. U tor fikrlarni sindirib, odamlarning ruhiy ufqini kengaytiradi. Tarixda Hindiston turli madaniyatlarga sabab bo'lgan turli madaniy guruhlardan muhojirlarni qabul qilgan, lekin ba'zida migratsiya odamlar o'rtasida ijtimoiy bo'shliq va tushkunlik tuyg'usini keltirib chiqaradi va odamlar jinoyatlar va giyohvand moddalar ta'siriga tushib qoladi.

Iqtisodiy oqibatlar: Migratsiya aholi resurs nisbatini o'zgartiradi. Agar odamlar ko'p aholi punktlaridan aholi kam bo'lgan hududga ko'chib o'tayotgan bo'lsa, natijada resurs va aholi nisbati muvozanatlanadi. Agar migratsiya aholi kam bo'lgan hududdan aholi soni ko'p bo'lgan yoki optimal aholi soniga to'g'ri keladigan bo'lsa, natijalar

ikkala hudud uchun ham zararli. Migratsiya aholining kasbiy tarkibiga ta'sir qiladi. Qabul qiluvchi hududlar aholisining mahsuldorligi oshadi, bu esa manba hududlarida qaramlik koeffitsientini keltirib chiqaradi. Migratsiyaning yana bir oqibati miyaning ketishi. Malakali odamlar yaxshi iqtisodiy imkoniyatlar izlab, kambag'al mamlakatlardan rivojlangan mamlakatlarga ko'chib ketishadi. Chet elga ko'chib o'tayotgan odamlar o'z uylarida o'z oilalariga pul o'tkazmalarini jo'natib, iqtisodiy farovonlikni oshiradilar.

Ekologik oqibatlar: Odamlarning qishloqdan shaharga keng ko'lamlil ko'chishi shaharlarda haddan tashqari olomonni keltirib chiqaradi va resurslarga katta bosim o'tkazadi. Bu shaharlarning tasodifiy o'sishiga olib keladi va xavfsiz ichimlik suvi, elektr energiyasi, kanalizatsiya va boshqalar kabi asosiy infratuzilma ob'ektlaridan mahrum bo'lgan xarobalarni keltirib chiqaradi. Haddan tashqari gavjumlik havo, suv, er va shovqin ifloslanishi, bir martalik foydalanish va qattiq chiqindilarni boshqarish kabi har qanday ekologik muammolar uchun ham javobgardir.

Boshqa oqibatlar: Migratsiya manba mintaqasiga pul o'tkazmalarini kuchaytiradi, lekin malakali ishchi kuchi nuqtai nazaridan inson resurslariga katta yo'qotishlarga olib keladi. Ortda qolgan ayollar jamiyatda o'zaro ta'sirning kuchayishi, jumladan, ishchi sifatida hamkorlik qilishlari va uy xo'jaliklarida qaror qabul qilishlari orqali imkoniyatlarni kengaytirish effektlaridan foydalanadilar.

Migratsiya - bu odamlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi. Odamlar ish qidirish, yaxshi ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari va hokazolar uchun ko'chib o'tadilar. Hindistonda erkaklar migratsiyasi bandlik maqsadi tufayli eng yuqori migratsiya darajasini tashkil qiladi. Ayol, odatda, nikohdan keyin yoki oilani ko'chirishdan keyin boshqa bir qator omillar orqali erkaklarning hamrohlari sifatida ko'chib o'tadi. Ko'proq odamlar shaharlarga ko'chib ketishadi, chunki kichik yerga egalik, past daromad, past turmush darajasi, past qishloq xo'jaligi unumdorligi ularni iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va urbanizatsiya ko'plab ish imkoniyatlarini taqdim etadigan shaharlarga ko'chib o'tishga majbur qiladi. Ammo shaharlardagi odamlarning haddan tashqari ko'pligi er, suv va havoning ifloslanishi, resurslardan ortiqcha foydalanish kabi ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Demak,

qishloqdan shaharga migratsiyani minimallashtirish va shaharlarga ko‘chishning oldini olish uchun qishloq joylarda aholi bandligini ta‘minlash zarur. Qishloq aholisining katta qismi qishloq xo‘jaligidan tashqari kasblar orqali munosib hayot kechira olishi kerak. Qishloq joylarda yo‘llar, elektr energiyasi, toza ichimlik suvi, sog‘liqni saqlash muassasalari (sog‘lomlashtirish markazlari), biznes va xizmat ko‘rsatish sohalarida ish o‘rinlari kabi barcha asosiy qulayliklar davlat tomonidan ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gosal GS. Internal migration in India-A regional Analysis, The Indian Geographical Journal. 1961, 36-3.
2. Khullar DR. India: A comprehensive Geography, Kalyani Publishers, New Delhi, 2014.
3. Kundu A, Saraswati LR. Migration and exclusionary urbanization in India. Economic and Political Weekly. 2012; 47(26-27):219-227.
4. Singh RN. Impact of Out–Migration on Socio-Economic Condition: A case study of Khutana Block, Amar Prakashan, Delhi, 1989.
5. Srivastava R. Labour Migration in India: Recent Trends, Patterns and Policy issues, The Indian Journal of Labour Economics. 2011; 54(3):411-440.